

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV IJTIMOIIY MAS'ULIYATNING O'RNI VA AHAMIYATI

Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti huzuridagi tarmoq markazi bo'lim bo'shlig'i

Annotatsiya: *Mazkur maqola qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy mas'uliyatning roli va uning amaliyoti uchun asosiy yondashuvlar va strategiyalarni tahlil qilib, bu boradagi global va mahalliy trendlarni ochib berishga qaratilgan. Bu tadqiqot, shuningdek, korporativ ijtimoiy mas'uliyatning korxonalar faoliyatiga bo'lgan ta'sirini va ushbu amaliyotlarni yanada samarali bajarish yo'llarini ko'rib chiqadi.*

Kalit so'zlar: *Korporativ ijtimoiy mas'uliyat, barqaror rivojlanish, ekologik mas'uliyat, ijtimoiy adolat, iqtisodiy islohotlar, qonunchilik, yoshlar demografiyasi, davlat-xususiy sheriklik, raqobatbardoshlik, ekologik standartlar, ijtimoiy muammolar.*

Kirish. Joriy asrda korporativ ijtimoiy mas'uliyat global ishbilarmonlik amaliyotlarining ajralmas qismiga aylandi. Kompaniyalarning jamiyatdagi roli va ularning faoliyatlarining ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari tobora ko'proq diqqatni tortmoqda. Qurilish sanoati, o'zining keng ko'lamli va jamiyatga ta'sir ko'rsatuvchi xususiyatlari tufayli, korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini integratsiyalashda alohida ahamiyatga ega.

Qurilish korxonalarida korporativ ijtimoiy mas'uliyatning joriy etilishi, kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirish bilan birga, ularning ijtimoiy hamda ekologik muammolarga munosabatini ham yaxshilaydi. Bu orqali korxonalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikka, balki barqaror rivojlanishga ham hissa qo'shish imkoniyatini topadi. Shuningdek, korporativ ijtimoiy mas'uliyat strategiyalari korxonalarining ijtimoiy legitimligini oshirib, ularga uzoq muddatli muvaffaqiyatlarga erishish uchun zarur bo'lgan jamoatchilik ishonchini qozonish imkonini beradi.

BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) doirasida korporativ ijtimoiy mas'uliyatga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida kompaniyalar o'z faoliyatlarini ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy mas'uliyatlar bilan uyg'unlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekiston ham bu jarayondan chetda qolmayapti, va mamlakatdagi kompaniyalar o'z faoliyatlarini barqaror rivojlanish maqsadlari bilan moslashtirish zaruriyatini his qilmoqda.

O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar va bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlari kompaniyalarning ichki va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda ko'plab xorijiy investorlar va xalqaro tashkilotlar hamkorlik qiladigan kompaniyalardan ijtimoiy va ekologik javobgarlik talab qilmoqda. Shu bois, korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlari kompaniyalar uchun muhim strategik afzallikka aylanmoqda.

O'zbekistonda yoshlar soni yuqori bo'lib, ularning ijtimoiy talablari va ehtiyojlari ortib bormoqda. Yoshlar uchun ish o'rinlari yaratish, ta'lim va kasbga tayyorlash masalalari hukumat va xususiy

sektor uchun ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu sharoitda korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlari kompaniyalar tomonidan ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistondagi ekologik muammolar, jumladan suv resurslarini boshqarish, havo sifatini yaxshilash va chiqindilarni qayta ishlash kabi masalalar kompaniyalardan korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlari doirasida katta mas'uliyat talab qiladi. Barqaror rivojlanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bugungi kunda har bir kompaniyaning ustuvor vazifasiga aylanishi lozim.

O'zbekistondagi qonunchilik va davlat siyosatining korporativ ijtimoiy mas'uliyatni rag'batlantirishga qaratilganligi ham bu mavzuning dolzarbligini oshiradi. Davlat tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar, jumladan, ekologik standartlarni oshirish, mehnat qonunchiligidagi o'zgarishlar va davlat-xususiy sheriklik loyihalari korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini amalga oshirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Korporativ ijtimoiy mas'uliyat tushunchasi ilmiy adabiyotlarda va amaliyotda turli ta'riflarga ega bo'lgan murakkab kontsepsiya hisoblanadi.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyatni anglashning keng qabul qilingan usullaridan biri Yevropa Komissiyasi tomonidan taklif qilingan ta'rifdir: "Korporativ ijtimoiy mas'uliyat deganda kompaniyalarning ijtimoiy va ekologik masalalarga nisbatan o'z majburiyatlarini ko'ngilli ravishda bajarishlari tushuniladi, bu ham kompaniyalarning o'zi, ham jamiyat uchun foyda keltiradi."

Jahon Bankining ta'rifiga ko'ra, korporativ ijtimoiy mas'uliyat "kompaniyalarning ishlari va ishlab chiqarish usullari orqali jamiyat va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaratilgan faoliyat" deb ta'riflanadi.

Porter va Kramer (AQSH) korporativ ijtimoiy mas'uliyatni kompaniya strategiyasining ajralmas qismi sifatida ko'rish kerak deb ta'kidlaydi [1]. Ularning fikricha, kompaniyalar o'z manfaatlarini jamiyatning ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirib, "bo'lishilgan qiymat" yaratish orqali ham o'zlariga, ham jamiyatga foyda keltirishi mumkin.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyatning nazariy asoslari bir qator tadqiqotlar va modellar bilan ifodalanadi. Masalan, Archi Kerrollning korporativ ijtimoiy mas'uliyat bo'yicha piramidasi, unda korporativ mas'uliyatning to'rt asosiy qatlami — iqtisodiy, huquqiy, etik va ixtiyoriy mas'uliyatlar mavjud. Har bir qatlam kompaniyaning jamiyatdagi rolini anglashda muhimdir [2].

Elizabet Garrettson globallashuvning korporativ ijtimoiy mas'uliyatga ta'sirini o'rganadi va xalqaro kompaniyalarning mahalliy jamiyatlarga bo'lgan javobgarligiga e'tibor qaratadi [3].

Andrey Savin "Korporativ ijtimoiy mas'uliyat: nazariya va amaliyot" nomli kitobda Rossiyada korporativ ijtimoiy mas'uliyatni joriy qilishning murakkabliklari va uning milliy mentalitet bilan bog'liq jihatlarni o'rganadi [4].

Tatyana Ivanova Rossiyadagi kompaniyalarning korporativ ijtimoiy mas'uliyatni qo'llashdagi asosiy muammolari va ularning hal qilish yo'llari haqida bahs yuritadi. U, shuningdek, korporativ ijtimoiy mas'uliyatning milliy xususiyatlarini o'rganadi [5].

Mariya Klimova Klimova MDH davlatlarida korporativ ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish jarayoni va uning mahalliy xususiyatlarini tahlil qiladi [6].

Zilola Arifdjanova o'z maqolasida O'zbekistonda korporativ ijtimoiy mas'uliyatning rivojlanish yo'nalishlarini o'rganadi va qurilish kompaniyalarining ijtimoiy javobgarlikni qanday tarzda oshirishlari mumkinligini tadqiq qiladi [7].

Ulug‘bek Toshev O‘zbekistondagi kompaniyalarning korporativ ijtimoiy mas‘uliyat bo‘yicha yo‘nalishlarini o‘rganib, uning rivojlanish istiqbollari baholaydi. Uning fikricha, milliy qadriyatlar va urf-odatlar korporativ ijtimoiy mas‘uliyat strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega [8].

Sardor Shukurov kichik va o‘rta biznes korxonalarida korporativ ijtimoiy mas‘uliyat amaliyotlarining ahamiyati va ularning amalga oshirilishini tahlil qiladi [9].

Korporativ ijtimoiy mas‘uliyat modellari.

Integratsion model: Bu modelda korporativ ijtimoiy mas‘uliyat kompaniyaning asosiy strategiyasi va operatsiyalariga to‘la integratsiya qilingan. Kompaniyalar o‘zlarining asosiy biznes maqsadlariga erishish bilan birga, ijtimoiy va ekologik maqsadlarni ham bajarishni ko‘zlaydi.

Xabardorlik modeli: Bu modelda kompaniyalar korporativ ijtimoiy mas‘uliyat amaliyotlarini asosan jamoatchilik va iste‘molchilarga o‘z imidjlarini yaxshilash uchun qo‘llaydi. Bu, asosan, marketing va brendlash strategiyasining bir qismi hisoblanadi.

Reaktiv model: Bu modelda kompaniyalar faqat jamiyatdan bosim yoki qonuniy talablarga javoban korporativ ijtimoiy mas‘uliyat choralarini ko‘radi. Bu yondashuv eng kam samarador hisoblanadi, chunki u faqat muammolarni bartaraf etishga qaratilgan.

Korporativ ijtimoiy mas‘uliyat nazariyalari kompaniyalarga o‘z strategiyalarini ishlab chiqishda va ijtimoiy hamda ekologik mas‘uliyatni bajarishda yordam beradi. Bu nazariyalar kompaniyalarning davomli rivojlanishi va jamiyat bilan munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan strategiyalarni shakllantirishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Korporativ ijtimoiy mas‘uliyat bo‘yicha nazariy asoslar kompaniyalarning ijtimoiy va ekologik mas‘uliyatini anglash va qo‘llashda katta ahamiyatga ega.

Tahlil va natijalar. O‘zbekistonda korporativ ijtimoiy mas‘uliyatning ahamiyati va uning kompaniyalar tomonidan qo‘llanilishi so‘nggi yillarda o‘sib bormoqda. Mamlakatdagi iqtisodiy o‘zgarishlar va global tendentsiyalarga moslashish jarayonida, kompaniyalar o‘z ijtimoiy va ekologik mas‘uliyatlarini yaxshiroq anglamogda va amalga oshirishga intilmoqda.

O‘zbekiston iqtisodiyoti so‘nggi yillarda tez sur‘atlar bilan rivojlanib borayotgan bo‘lsa-da, ijtimoiy muammolar va ekologik masalalar hal etilishi kerak bo‘lgan muhim sohalar sifatida qolmoqda. Bu sharoitda korporativ ijtimoiy mas‘uliyat kompaniyalarning mahalliy jamiyatlar bilan munosabatlarini mustahkamlash, ularning barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shish, hamda jamiyatning turli qatlamlari o‘rtasidagi ijtimoiy tenglikni ta‘minlash imkoniyatini beradi.

O‘zbekistondagi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar korporativ ijtimoiy mas‘uliyat amaliyotlarining rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mamlakatda so‘nggi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar va jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlar korporativ ijtimoiy mas‘uliyatning ahamiyatini yanada oshirmoqda.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. Davlat tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, investorlar uchun qulay muhit yaratish, va iqtisodiy ochiqlikni ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni joriy etmoqda. Bu islohotlar kompaniyalarning ijtimoiy javobgarlikka bo‘lgan yondashuvini o‘zgartirishga va jamiyat bilan hamkorlikda faoliyat yuritishga rag‘batlantirmoqda.

O‘zbekistonda infratuzilma loyihalariga sarmoya kiritish va ularni rivojlantirish iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biridir. Yangi yo‘llar, ko‘priklar, turar joylar, va sanoat korxonalarini qurilishi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga yordam beradi. Bu loyihalar korporativ ijtimoiy mas’uliyat doirasida kompaniyalar tomonidan ijtimoiy va ekologik mas’uliyatlarini ado etishni talab qiladi.

Mamlakatda tadbirkorlik muhiti yaxshilanib, kichik va o‘rta biznes korxonalarini soni ortib bormoqda. Bu jarayonda kompaniyalar o‘zlarining ijtimoiy mas’uliyatlarini anglab, jamiyatga qo‘shadigan hissasini oshirishga harakat qilmoqda. Tadbirkorlik rivoji va iqtisodiy o‘shish bilan birgalikda korporativ ijtimoiy mas’uliyat amaliyotlari ham rivojlanishi kerak.

O‘zbekistondagi aholining yosh tarkibi yuqori va yoshlar ijtimoiy talablari va ehtiyojlari o‘shib bormoqda. Bu sharoitda kompaniyalar yoshlar uchun ish o‘rinlari yaratish, ta’limga sarmoya kiritish va yoshlar o‘rtasida ijtimoiy inqirozlarni oldini olish bo‘yicha ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish zaruriyatini his qilmoqda.

Ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va kambag‘allikni bartaraf etish ham muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. korporativ ijtimoiy mas’uliyat amaliyotlari orqali kompaniyalar aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash, ta’lim va tibbiyot sohalarida yordam ko‘rsatish kabi loyihalarni amalga oshirishga e’tibor qaratishi mumkin.

1-chizma. O‘zbekistonda korporativ ijtimoiy ma’uliyat ahamiyati

O‘zbekistonda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, xususan, ta’lim, sog‘liqni saqlash, va ijtimoiy xizmatlar bilan ta’minlashda kompaniyalar muhim rol o‘ynashi mumkin. Bu borada korporativ

ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlari kompaniyalarning ijtimoiy ahvolni yaxshilashga qaratilgan tashabbuslarini amalga oshirishga yordam beradi.

Ekologik muammolar O'zbekistonda katta ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa, suv resurslari va havo sifatini saqlash masalalari dolzarbdir. korporativ ijtimoiy mas'uliyat doirasida kompaniyalar o'z faoliyatlarini ekologik standartlarga moslashtirib, barqaror rivojlanishga hissa qo'shishlari mumkin. Bu nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki kelajak avlodlarga sog'lom va barqaror muhit yaratishga ham qaratilgan.

O'zbekistondagi qonunchilik hujjatlari korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, kompaniyalarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga yordam beradi. Masalan, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan normativ hujjatlar va qonunlar bu sohada tashabbuslarni rag'batlantirmoqda.

O'zbekistonda korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarining rivojlanishida qonunchilik va davlat siyosatining o'rni muhimdir. Davlat tomonidan qabul qilingan qonunlar, qarorlar va normativ hujjatlar korporativ ijtimoiy mas'uliyatning amalga oshirilishiga va uning samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, O'zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan qonunchilik hujjatlari va me'yorlar kompaniyalarning ekologik javobgarligini oshirishga yo'naltirilgan. "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun va boshqa normativ hujjatlar kompaniyalardan o'z faoliyatlarini ekologik standartlarga muvofiqlashtirishni talab qiladi. Bu qonunchilik kompaniyalarning korporativ ijtimoiy mas'uliyat doirasidagi ekologik tashabbuslarini amalga oshirishini qo'llab-quvvatlaydi.

1-jadval O'zbekistonda korporativ ijtimoiy mas'uliyatga ta'sir qiluvchi asosiy yo'nalishlar

Yo'nalishlar	Ahamiyati va ta'siri	Misollar
Global trendlar va barqaror rivojlanish maqsadlari	KIMning xalqaro standartlarga moslashtirilishi, kompaniyalarning global raqobatbardoshligi va xalqaro hamkorliklarni mustahkamlashga yordam beradi.	SDGsga muvofiq ekologik loyihalar
Iqtisodiy islohotlar va raqobatbardoshlik	Iqtisodiy islohotlar KIM amaliyotlarini joriy qilish va kompaniyalarning ichki va xalqaro bozorlardagi pozitsiyalarini mustahkamlash uchun zamin yaratadi.	Soliq imtiyozlari va investorlar uchun qulay muhit
Ijtimoiy muammolar va yoshlar demografiyasi	Yoshlar uchun ish o'rinlari yaratish, ta'limga sarmoya kiritish va ijtimoiy muammolarni hal qilish KIMning asosiy jihatlarini hisoblanadi.	Yoshlar uchun ish o'rinlari va ta'lim dasturlari
Ekologik masalalar va barqarorlik	Ekologik standartlarga muvofiq. KIM amaliyotlari atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishga hissa qo'shish uchun muhim ahamiyatga ega	Suv resurslarini boshqarish, havo sifatini yaxshilash
Qonunchilik va davlat siyosati	Qonunchilik va davlat siyosatining KIMni rag'batlantirishi kompaniyalarning ijtimoiy va ekologik javobgarligini oshirishga yordam beradi.	Ekologik qonunlar va davlat-xususiy sheriklik

Kompaniyalar ushbu qonunchilikka rioya qilgan holda atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va resurslarni tejashga yo'naltirilgan tashabbuslarni amalga oshirishlari kerak. Bu tashabbuslar qatorida chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejavchi texnologiyalardan foydalanish, va suv resurslarini samarali boshqarish kabi choralar bor.

O'zbekistonda mehnat qonunchiligi xodimlarning huquqlari va ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan. "Mehnat kodeksi" va boshqa tegishli qonunlar xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilishni, ish o'rinlarida xavfsizlikni ta'minlashni, va ijtimoiy himoya choralarini ko'rishni talab qiladi.

Kompaniyalar ushbu qonunchilik talablariga rioya qilish orqali ishchi kuchini saqlab qolish, ish joylarida xavfsizlikni ta'minlash, va ishchilarning mehnat sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan tashabbuslarni amalga oshirishlari kerak. Bu tashabbuslar kompaniyalarning ijtimoiy javobgarligini oshirish va xodimlarning ishga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekistondagi soliq siyosati va davlat tomonidan qo'llaniladigan rag'batlantiruvchi choralar korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Masalan, ekologik toza texnologiyalarni joriy qilgan kompaniyalar uchun soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantiruvchi mexanizmlar mavjud.

Kompaniyalar ushbu imtiyozlardan foydalanib, korporativ ijtimoiy mas'uliyat doirasida amalga oshiriladigan tashabbuslarni moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Soliq imtiyozlari kompaniyalarni ijtimoiy va ekologik javobgarlikka intilishga undaydi va ushbu sohadagi faoliyatlarini kuchaytirishga yordam beradi.

O'zbekiston xalqaro standartlar va kelishuvlarga muvofiq milliy qonunchilikni rivojlantirishga harakat qilmoqda. Masalan, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga (SDGs) muvofiq, mamlakatda korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslar rivojlanmoqda.

Kompaniyalar xalqaro standartlarga mos keladigan korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali o'z faoliyatlarining global talablarga muvofiqligini ta'minlaydilar. Bu xalqaro bozordagi nufuzni oshirishga va xorijiy investorlarni jalb qilishga yordam beradi.

O'zbekistondagi kichik va o'rta biznes korxonalari (KUBK) ham korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini o'z faoliyatlariga integratsiya qilishga harakat qilmoqda. Ammo, KUBKlar uchun resurslarning cheklanganligi sababli, korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini amalga oshirishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, bu korxonalar jamiyatga ko'mak berish va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish orqali o'z reputatsiyalarini yaxshilash imkoniga ega.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyatning samaradorligini oshirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega. O'zbekistondagi davlat-xususiy sheriklik (GCHSH) loyihalari korporativ ijtimoiy mas'uliyatni amalga oshirishda qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin. Bu loyihalar orqali kompaniyalar ijtimoiy sohadagi vazifalarni bajarishda davlat bilan yaqindan hamkorlik qiladi.

Xulosa

Korporativ ijtimoiy mas'uliyat bugungi kun kompaniyalarining faoliyatida muhim o'rin tutadigan kontseptsiya bo'lib, uning ahamiyati O'zbekistonda ham sezilarli darajada ortib bormoqda.

Mamlakatdagi iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy o'zgarishlar va davlat tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini jadal rivojlantirishga zamin yaratdi.

O'zbekistonda korporativ ijtimoiy mas'uliyatni samarali amalga oshirish kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishga, jamiyat bilan o'zaro ishonchli munosabatlarni shakllantirishga va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi. Mehnat qonunchiligi, ekologik standartlar va davlat-xususiy sheriklik kabi mexanizmlar korporativ ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, korporativ ijtimoiy mas'uliyatning amalga oshirilishi kompaniyalar uchun faqatgina ijtimoiy majburiyat emas, balki ularning biznes strategiyalarining ajralmas qismi bo'lishi zarur. Bu yo'nalishda O'zbekistondagi kompaniyalar xalqaro standartlarga mos keladigan korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish orqali o'zlarining global miqyosdagi nufuzlarini oshirishlari mumkin.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlari O'zbekistondagi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash, ekologik barqarorlikni ta'minlash va kompaniyalarning kelajakdagi muvaffaqiyatiga erishishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qonunchilik va siyosatlar, shuningdek, kompaniyalarning o'z tashabbuslari bu yo'nalishdagi ishlar samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bundan kelib chiqib, O'zbekistonda korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlari kelgusida yanada keng qo'llanilishi va rivojlanishi kutilmoqda.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyatni joriy qilish kompaniyalarning mahalliy va xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshiradi. Jamoatchilik va iste'molchilar o'rtasida ijtimoiy mas'uliyatga e'tibor berish tendentsiyasi o'sib bormoqda, bu esa O'zbekiston kompaniyalarini global miqyosda muvaffaqiyatli ishtirok etishga undamoqda.

O'zbekistonda yoshlar o'rtasidagi ishsizlik muammosini hal etishda korporativ ijtimoiy mas'uliyat muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy mas'uliyatli kompaniyalar yuqori malakali kadrlarni jalb qilish va ularni uzoq muddatli ish joylarida saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlarini qo'llagan kompaniyalar O'zbekiston jamiyatida o'z imijini yaxshilashga erishadi. Mahalliy jamoalar bilan hamkorlik qilish, ijtimoiy va ekologik loyihalarda ishtirok etish orqali kompaniyalar mahalliy darajadagi munosabatlarni yaxshilaydi.

O'zbekistonning ekologik muammolarini hal etishda korporativ ijtimoiy mas'uliyatning roli katta ahamiyatga ega. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun kompaniyalar o'z faoliyatlarini ekologik me'yorlarga muvofiqlashtirishlari zarur.

Qonunchilik talablariga mos keladigan korporativ ijtimoiy mas'uliyat amaliyotlari kompaniyalarning yuridik risklarini kamaytirishga va jarimalardan qochishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-77.
2. Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), 39-48.
3. Garretson, E. (2010). Corporate Social Responsibility and Globalization: An Overview. Journal of Business Ethics, 85(S1), 3-11.

4. Savin, A. V. (2014). Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost: teoriya i praktika. Moskva: Izdatelstvo Yurayt.
5. Ivanova, T. A. (2018). Sotsialnaya otvetstvennost biznesa v Rossii: vzov i perspektiv. Jurnal «Ekonomika i upravleniye», 24(3), 56-65.
6. Klimova, M. N. (2020). Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost v stranax SNG. Kazaxstanskiy jurnal biznesa i upravleniya, 15(2), 98-107.
7. Arifdjanova, Z. D. (2023). Korporativ ijtimoiy mas'uliyatni takomillashtirish mexanizmlari. Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 12(2), 34-42.
8. Toshev, U. I. (2022). Korporativ ijtimoiy mas'uliyat: milliy xususiyatlar va istiqbollar. Jurnal «Iqtisodiyot va boshqaruv», 19(1), 45-53.
9. Shukurov, S. B. (2021). O'zbekistondagi kichik va o'rta biznesda korporativ ijtimoiy mas'uliyat. Jurnal «Tadbirkorlik va innovatsiyalar», 11(3), 76-84.
10. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik hujjatlari. (2018). Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.
11. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik hujjatlari. (2020). Mehnat kodeksi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.